

“BESH BOLALI YIGITCHA” ASARIDA QO‘LLANILGAN ANTROPONIMLAR

Jo‘ranazarova Nigora Qurbonboy qizi

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Eshmurodova O‘g‘ilshod Siddiq qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

Tillar fakulteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17731195>

Annotatsiya. Mazkur maqolada antroponimika va uning o‘zbek adabiyotida qo‘llanishi xususida so‘z yuritiladi. Antroponimlar inson ismi, familiyasi, laqabi, taxallusi va boshqa atash shakllarini qamrab oladi. Ularning kelib chiqishi, qo‘llanishi hamda jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinadi. Xudoyberdi To‘xtaboyevning “Besh bolali yigitcha” asari asosida qahramonlarning ismlari uch guruh – tarixiy, afsonaviy va real shaxslar ismlari ko‘rinishida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: “Besh bolali yigitcha” romani, antroponim, onomastika, teonim, tarixiy, afsonaviy, ism, familia, taxallus, laqab.

Аннотация: В данной статье рассматривается антропонимика и её использование в узбекской литературе. Антропонимы охватывают имена, фамилии, прозвища, псевдонимы и другие формы наименований. Анализируется их происхождение, употребление и социальное значение. На материале произведения Худойберди Тухтабаева «Юноша с пятью детьми» имена персонажей изучены в трёх группах – исторические, легендарные и реальные. Подчеркивается, что антропонимы играют важную роль в раскрытии характера героев, усилении художественного выражения и уточнении образов персонажей.

Ключевые слова: Роман «Юноша с пятью детьми», антропоним, ономастика, теоним, исторический, мифический, имя, фамилия, псевдоним, прозвище.

Abstract: This article discusses anthroponymy and its use in Uzbek literature. Anthroponyms include personal names, surnames, nicknames, pseudonyms, and other forms of naming. Their origin, usage, and social significance are analyzed. Based on Khudoyberdi To‘xtaboyev’s novel “The Boy with Five Children”, the names of the characters are studied in three groups – historical, legendary, and real-life names. The study emphasizes that anthroponyms play an important role in revealing the characters’ traits, enhancing artistic expression, and clarifying the nature of the heroes.

Keywords: The Novel “The Young Man with Five Children”, anthroponym, onomastics, theonym, historical, mythical, name, surname, pen name, nickname.

Xudoyberdi To‘xtaboyev ijodida antroponimlar alohida o‘rin tutadi. Antroponim (*antropo va yun. opuma - nom*) - onomastikaning bo‘limi. Odamlar ismini, ularning tarqalganligi, kelib chiqishi, jamiyatda amalda qo‘llanishini va bundan tashqari antroponimik tizimlar tuzilishi hamda rivojlanishini o‘rganadi. Atoqli ot turlari, taxallus, laqab va shaxsni atashlikning turli usullari ham antroponimika tadqiqot manbaidir. Antroponim haqida Ernest Begmatov quyidagi fikrlarni aytib o‘tadi: *“Ism va ism qo‘yish odati – biror yakka shaxsni o‘zgalardan farqlash, ajratish ehtiyoji tufayli tug‘ilgandir. Keyinchalik yuzaga kelgan va rasmiy tus olgan familiyalar, laqablar, ota ismlari, ajdodiy (pantronomik) nomlar va ularning turli - tuman ko‘rinishlari, kishini atashning boshqa xil shakllari va usullari ana shunday hayotiy ehtiyojning*

qonuniy mahsulidir".¹ Ism qo'yish odati insonlarda qadim – qadimdan urf bo'lib kelyapti. Ota – onaning muhim vazifalaridan biri ham farzandga chiroyli, ma'noli ism qo'yish. Har bir ism ortida bir qancha niyat, tilak yotadi. O'zbek ismlari qadimda farzand tug'ilgan vaqti, joyi yoki ularni nimagadir qiyoslab niyat qilib ism qo'yishgan. Masalan, *To'ychi* – to'y bo'layotgan vaqtda, *Yo'lchi* – yo'lda tug'ilgan bo'lsa, *Safar* – safarda yoki safar oyida tug'ilganlarga, *Bo'rivoy*, *Qo'chqor*, *Sherboy* kabi ismlar esa qiyosiy jihatdan qo'yilgan. Ba'zi manbalarda "*Farzand tug'ilgan vaqtda birinchi bo'lib ko'zga tashlangan narsa nomini qo'yishgan*" degan fikrlar ham bor. Bunga dalil qilib, *Bolta*, *O'rmon*, *O'roq* kabilarni keltirish mumkin. Ota-bobolarining nomi o'chib ketmasligi uchun esa **familiya** birgalikda qo'shib aytila boshlagan. Bu odat 15-asrdan G'arbiy Yevropada yuqori tabaqali insonlar tomonidan qo'llangan. Keyinchalik odat tusiga kirgan. 30-yillarning o'rtasi va 40-yillardan *ov*, (*ova*), *yev*, (*yeva*) qo'shimchalari yordamida hosil qilingan familiyalar o'zbeklarda muayyan tartibga aylanib, keyinroq qat'iy qoida qilib olindi. "Shaxsning tashqi ko'rinishi yoki xarakteridagi ma'lum belgi yoki xususiyatga ko'ra, uning ijtimoiy ahvoli yoki nasl-nasabiga ko'ra nomlanishiga **laqab** deyiladi".² Bunga misol qilib, *Kley*, *Mishka*, *Karis*, *Kalta*, *Pakana*, *Terak*, *Soldat*, *Rais*, *Domulla*, *Chaqqon* kabi laqablar inson xarakteridan tashqari tashqi ko'rinishi, kasbi bo'yicha ham qo'yilgan. **Taxallus** - arabcha so'z bo'lib, xalos bo'lish va qutulish ma'nosini beradi. Bu fikr shaxs o'zining asosiy ismi o'rniga boshqa nom qabul qilib, o'z asosiy nomidan xalos bo'lmoq ma'nosida bo'lsa kerak.³ Masalan: *Navoiy*, *Behbudiy*, *Fitrat*, *Cho'lpon* kabilar. Ko'pchilik yozuvchi adiblar ism, taxallus, laqab orqali asardagi qahramonning fe'li, xakteri, yaxshi yoki yomon xislatlarga ega ekanligini ochib beradi. Asarda antroponimlar muhim rol o'ynaydi. Masalan, "To'g'rivoy bilan Egrivoy", "Qimmat va Zumrad", "Ziyod botir", "Podachining qizi" kabi o'zbek xalq ertaklarida obrazlarning qanday vazifa bajarishi, yaxshi yoki yomonligi, ularning xarakterlarini yaqqol anglash mumkin. O'zbek xalq ijodkori, bolalarning sevimli yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev ham o'z asarlarida antroponimlardan keng foydalangan. Badiiy tasvirni kuchaytirish, obrazni yorqinroq ifodalash uchun bu juda ham qo'l keladi. Quyida Xudoyberdi To'xtaboyevning "Besh bolali yigitcha" asarida qatnashgan antroponimlar va ularning tahlili yoritildi. Asarlarni o'rganib chiqqan Sh.Yoqubov ismlarni uch turga ajratadi:

1.Tarixiy nomlar; 2.Afsonaviy nomlar; 3.To'qima nomlar;

"Besh bolali yigitcha" asaridagi ismlar esa quyidagi turlarga ajratildi.

1)**Tarixiy ismlar: Gitler** (nem.) – "huten" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "qo'riqlash" yoki "himoya qilish" degan ma'noni bildiradi. 20 – asrning boshlarida keng tarqalgan, ammo Adolf Gitler hokimiyatga kelgandan keyin bu ism faqat u bilan bog'liq bo'lib qoldi. - E xudo, Gitler tezroq o'lsin! (X. T. "Besh bolali yigitcha" 113-b)

2)**Afsonaviy ismlar: Go'ro'g'li** (ft. – o'zb.) – aynan: "Go'rda tug'ilgan bola". Bu ism o'zbek xalq dostonlari qahramoni Go'ro'g'li nomiga nisbat berib qo'yiladi. Qadimiy turkiy tilda go'r - ko'r-botir, dovyurak, pahlavon ma'nolarini bildiradi. Oti ham xuddi Go'ro'g'lining tulporiga o'xshaydi, o'ynoqlab, tagidan chiqib ketay-chiqib ketay deb turibdi. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 271-b)

3) Real ya'ni hayotiy shaxslar ismlari:

¹ Nazarova N. O'zbek tili antroponimlarning o'rganilishi.(yili,joy nomi)

² Begmatov E.A., "O'zbek ismlari ma'nosi". – Tosh., 2007.

³ Begmatov E. A., "O'zbek tili antroponomikasi". – Tosh.,2013

Orif (ar) – bilimdon, aqilli, dono yoki xudojo‘y. Shakllari: Orifbek, Orifboy, Orifjon, Orifxon, Orifali, Mirorif, Saidorif, Orifiddin, Muhammadorif. “Sen ahmoq, kuni bo‘yi ko‘cha changitib o‘ynaysan, sen tengi Orif bo‘lsa ukalariniyam o‘ynatadi, uy ishlariniyam tinchitadi...” deb quloqlaridan cho‘zishadi. (X. T. “Besh bolali yigitcha” 10-b)

Mariya (qad.yax.) – achchiq yoki ustunlik, yuksak turuvchi. Mariya Pavlovna bu yerda ham direktor, ham bosh tarbiyachi, ham oshpazlarning nachalnigi ekan...(X. T. “Besh bolali yigitcha” 99-b)

To‘ron – “To‘ra” so‘zi bilan boshlangan ba‘zi qo‘shma nomlarning (To‘ranazar, To‘raniyoz) eq.shakli. Ismning kelib chiqishi noma‘lum. Shakllari: To‘ran. O‘rnimdan turib qarasam, qo‘ltiqtayog‘iga suyanganicha kolxozimizning qorovuli To‘ron amaki turibdi.(X. T. “Besh bolali yigitcha” 14-b)

Roziq (ar.) – Bu ism asosan o‘g‘il bolalarga qo‘yilib,ma‘nosi – bandalarga rizq beruvchi, to‘ydiruvchi. Allohning sifatlaridan biri yoki xushnud. To‘q, farovon. Sol.: Abduroziq. - Men bunagasini kurganim yo‘q, - deb qo‘ydi Roziq tog‘a sho‘rva ho‘plab.(X. T. “Besh bolali yigitcha”23 -b)

Parpi (ft.) - farfi - nafis, muloyim, hushmuomala, bezarar, yumshoq tabiatli yoki parpi - dorivor o‘simlik nomidan. Shakllari: Parpiddin, Parpijon, Parpixon, Parpibek, Parpixo‘ja, Parpito‘ra, Parpinazar, Parpiboy. Parpi buvamning uch o‘g‘li ketgan.(X. T. “Besh bolali yigitcha” 15-b)

Sulton (ar) – Shoh hukmdor ya‘ni umri uzoq bo‘lib, baland martabalar egasi bo‘lsin degan ma‘noda. Shakllari: Sultonbek, Avazsulton, Beksulton, Bo‘lsulton, Boysulton, Eshsulton, Nursulton, Jo‘rasulton, Mirsulton, Mamasulton, Muhammadsulton, Norsulton, Saidsulton, Shohsulton, Sultonali, Sultonbaxt, Sultonmurod. Sulton fe‘ldor, ko‘ngli xushlasa, eshakday ishlaydi, xushlamasa yana o‘sha eshakka o‘xshab, to‘rt oyog‘ini bir joyga tirab turaveradi.(X. T. “Besh bolali yigitcha” 12-b)

Mahmud (ar) – Maqtagan, maqtovgaga sazovor, dongdor, atoqli. Muhammad (sollallohu alayhi vasallam)ning sifatlaridan biri. Shakllari: Mahmudxon, Mahmudbek, Mahmudjon, Saidmahmud, Shomahmud. - O‘zingiz gapirdingiz! - deydi Mahmudxon. (X. T. “Besh bolali yigitcha” 50-b)

Olim (ar) – Bilimli, aqilli, donishmand, ziyoli, farosatli, dono, bilguvchi, xabardor, ilm sohibi. Shakllari: Olimbek, Olimjon, Mirolim, Nurolim, Muhammadolim, Olimxo‘ja, Saidolim, Boboolim, Mirzaolim, Olimnazar, Olimiddin, Olimxon, Madolim, Olimxoji. - Voy yuring, Olimjonni ko‘rsataylik ovsin. (X. T. “Besh bolali yigitcha” 61-b)

Akrom (ar.) – eng saxiy, o‘ta karamli, jo‘mard, sahovatli, qo‘li ochiq, ehsonli, hojatbaror, mehribon. Shakllari: Akram, Akromjon, Mirzakaram, Saidakrom, Shoakrom, Akrombek,

Mirakrom. - Mahmudxon ham gapirganday bo‘ldi! - gapga qo‘shiladi Akrom. (X. T. “Besh bolali yigitcha” 50-b)

Zulayho (ar.) – kichik, kenja qiz. Ism ma‘nosi turli ko‘rinishda keladi. Ba‘zilar sirg‘anchiq, silliq, muloyim deb ham talqin qilishgan. Yusuf payg‘ambarning ayollarining ismi bo‘lgan. Shakllari: Zulayhobonu, Bibizulayho. (Asarda Bibizulayho, Zulayho shakllarida kelgan). Zulayhoga o‘zim ataylab ishni kam buyuraman, qiz bolalar nimjon bo‘lishadi, nimjon bo‘lgandan keyin ularni ehtiyot qilish kerak deb o‘ylayman. (X. T. “Besh bolali yigitcha” 12-b)

Robiya (ar.) - oiladagi to‘rtinchi bola yoki hijriy oy hisobining to‘rtinchi kunida tug‘ilgan bola. Shakllari: Robiyagul, Robiyabonu, Robiyaxon, Robiyamo, Robiyabu, **Robiyabibi.** (Asarda

Robiya, Robiyabibi shakllari uchraydi). Jajji singlim Robiya endigina ikki yoshga kiriyapti ... (X. T. "Besh bolali yigitcha" 13-b)

Hayit (ar.) – hayit, diniy bayram kunlarida tug'ilgan bola. Rozaning tutingan akasi Zokiroshgovoq singlimni haqorat qildi deb o'ylab, Hayitga garab musht o'qtaldi. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 249-b)

To'lg'on (o'zb.) – oy to'lishganda tug'ilgan bola. Bu ism ham ayollarga, ham erkaklarga qo'yiladi. Shakllari: To'lg'onboy, To'lg'onoy. To'lg'on xolam frontga ketgan ikki o'g'li bilan ukasiga atab uchta xaltada quruq meva olib chigibdi, borgan kuniyoq darrov bergin, onang soppa-sog' yuribdi deb qo'yg'in, dedi-yu, ko'ngli buzilib ketdi shekilli, to'satdan yig'lab yubordi. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 21-b)

Usmon (ar.) - siniqchi, singanlarni davolovchi, shikastband yoki og'ir, bosiq, mard, jasur. Bu nom Usmon ibn Affon (614-656 yillar) choryorlar deb yuritiluvchi halifalarning uchinchisining ismi. Shakllari: Usmonali, Usmonjon, Usmonbek, Usmonxon, Usmonboy, Usmonshoh, Madusmon. Usmon ukam juda xayolparast, qozon-tovoq qilib o'tirib ba'zan o'choq boshida uxlab ham qolaveradi. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 12-b)

Robinisa – oiladagi to'rtinchi bola yoki eskicha yil hisobining to'rtinchi oyida tug'ilgan qiz. Robinisa uxlab qolibdi, dadamning eski choponiga o'rab qo'yishganidan bildim. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 16-b)

Omon (ar.) – sog', omon bo'luvchi: najot topuvchi, umri uzoq. Omon ariq ichida g'imirlab endigina fish urgan yalpizlarning uchini chimdib yuribdi. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 16-b)

Qumriniso (ar) – beozor, yovvosh, odobli, muloyim ayol. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 10-b)

Mukarram (ar.) – hurmatli, e'zozli, aziz, to'lei baland, e'tiborga loyiq, obro'li, qadrli, odamlar nazarida bo'lgan. Shakllari: Mukarramxon, Mukarramoy, Mukarrama. Mukarram opam tarasha yoqib atrofni yoritib turdi, men xatni deyarli yoddan o'qib berdim. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 58-b)

Murodxon (ar. - o'zb.) – qar. Murod (Murod – xon). Ketmonchilar katta anhor ichiga tushib olib, yugoriga qum, shag'al otishyapti, otamning oldiga tabelchi Murodxon aka boshlab bordi. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 20-b)

Mirza (ft) – Ulg'ayib o'qimishli, savobxon, bilimdon yigit bo'lsin. Shakllari: Mirzabek, Mirzaboy, Mirzajon, Mirzaxon. (Asarda Mirzapolvon deb keltirilgan). - Hu Mirza aka! - degan ovoz eshitilib qoldi ko'chadan. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 14-b)

To'xta (o'zb.) – aynan: To'xtagin, yashagin, ya'ni o'lmasin, umri uzoq bo'lsin. Shakllari: To'xtaboy, To'xtaqul, To'xtaoy. Ketidan Parpi buvam bilan xotini To'xta xolamlar chiqishdi. (X. T. "Besh bolali yigitcha" 21-b)

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, antroponimlar hayotda, asarlarda ham katta o'rin tutadi. Ularning asarlarda qo'llanishi badiiylikni, ifodalilikni oshirishga yordam beradi. Xudoyberdi To'xtaboyev asarlarida antroponimlardan mohirona qo'llangan va bu har bir mavzudagi obrazlarning emotsionalligini oshirib, kitobxonlarning qahramonlarini tasavvur qila olishi osonlashgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. To'xtaboyev X., "Besh bolali yigitcha" – Tosh.,2009.
2. Begmatov E.A., "O'zbek ismlari ma'nosi". – Tosh., 2007.

3. Begmatov E. A., “O‘zbek tili antroponomikasi”. – Tosh.,2013
4. <https://ismlar.com/search>
5. <https://ismlar.com/>
6. <https://toldot.com/>
7. Statusname.ru / Имена, клички, псевдонимы, названия и бренды.